

MATNLI MA'LUMOTLARNI VEKTORLARDA IFODALASH USULLARINI TAHLIL QILISH

B.I.Otaxonova¹, R.I. Sattarov², B.SH.Abdushukurov³, O.O.Olimjonov⁴

¹Muhammad al-Xorazmiy nomadigi TATU, ATDT kafedrasi dotsenti, ^{2,3}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistranti, ⁴Muhammad al-Xorazmiy nomadigi TATU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856172>

Abstract. *In today's many text analysis applications, there is a growing demand for advanced machine learning techniques to accurately classify texts. This work presents an analysis of word2vec and glove methods of vector representation of textual data. Word2vec and GloVe methods are one of the popular methods of natural language processing (NLP) technologies for describing the semantic properties of words using mathematical vectors.*

Keywords: *word2vec, glove, skip-gram, CBOW, vector, classification, phrase, semantic*

Xozirgi kunda ko'plab so'zlarni vektorlik ifodalovchi algoritmlar mavjud bo'lib, matnli ma'lumotlarni tasniflashda qo'llanilmoqda. Tilning semantik vektor fazo modellari (Semantic Vector Space Models) tilni matematik vektorlariga aylantirish va uning semantik aloqalarini tasvirlash uchun ishlatiladigan usullardir. Bu usullar odatda tabiiy tilda ishlovchi (NLP) texnologiyalarning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Bu modellar, so'zlarning bir-biriga yaqinligini va aloqalarini tushunish uchun ishlatiladi. Misol uchun, bir hujjatdagi so'zlar o'rtasidagi aloqa darajasini yoki bir so'zning o'xshash so'zlar bilan taqqoslashini aniqlash uchun Semantic Vector Space Models qo'llaniladi.

Bu modellar turli usullarda ishlatiladi, masalan, Latent Semantic Analysis (LSA) va Word2Vec usullari kabi. LSA, bir matritsaning faktorizatsiyasi asosida ishlaydi va so'zlar o'rtasidagi o'xshashlik va aloqalarni tasvirlash uchun qo'llaniladi. Word2Vec esa, so'zlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash uchun ikkita usulni taqdim etadi - Continuous Bag of Words (CBOW) va Skip-Gram [1].

Tilning semantik vektor fazo modellari odatda ma'lumotlar ko'pligi yoki tilning umumiy tili ma'nosini hosil qilingan korpuslarda ishlatiladi. Ushbu modellar odatda o'zaro bir-biriga o'xshashliklar va aloqalarni tushunishga ko'maklashadi, bu esa tabiiy tildagi so'zlashuvni sodda va samarali amalga oshirish imkonini beradi [2].

Tilning semantik vektor fazo modellari har bir so'zni real qiymatli vektor bilan ifodalaydi. Ushbu vektorlar turli xil ilovalarda (masalan, ma'lumot olish, hujjatlarni tasniflash, savollarga javob berish, nomlarni aniqlash va tahlil qilish) funktsiyalar sifatida ishlatilishi mumkin. Ko'plab so'z vektor usullari so'z vektorlari juftlari orasidagi masofa yoki burchakka tayanadi, bunday so'zlarni tasvirlash to'plamining ichki sifatini baholashning asosiy usuli sifatida ko'riladi [3].

So'zlar orasidagi munosabat so'zlar orasidagi kosinus masofasi bilan belgilanadi. Bunday so'z vektorlari analogiya savollariga aniqlikda javob beradi. Misol uchun, quyidagi 1 - rasmda biz bilim va ta'lim orasidagi masofa ilm va tarbiya orasidagi masofaga teng ekanligini ko'ramiz.

1-rasm. Soʻzlarni vektorda ifodalash

Soʻzlarni qoʻshish orqali soʻz birikmalarini olish mumkin: bu vektorlar ustida ularning semantikasini saqlagan holda arifmetik amallarni bajarish mumkin boʻlganligi sababli, alohida soʻzlarga qoʻshish orqali ibora uchun joylashishni topish mumkin. Natijada, bir nechta ilovalarda, agar ikkita xabar yoki hujjat soʻzlarni almasha ham, ularning semantik oʻxshashligini alohida soʻzlarni qoʻshish orqali olingan frazemalarni joylashtirishdagi kosinus oʻxshashliklarini solishtirish orqali olish mumkin [4].

Word2Vec va GloVe (Global Vectors for Word Representation) Tilning semantik vektor fazo modellari (Semantic Vector Space Models) dan ikkita mashhur usullardir. Ular matnli maʼlumotlardan vektorlarni hosil qilishda ishlatiladigan modellar hisoblanadi [5].

Soʻzlarni vektorlik ifodalovchi Word2vec va glove algoritmlari ham soʻzni vektor koʻrinishida ifodalash imkonini beradi. Ular soʻz maʼnosining har tomonlama qamrab oladigan soʻzlarning semantik oʻxshashligini keltirib chiqaradigan va soʻzlarni toʻgʻri joylashtirish uchun ikkita eng mashhur algoritmlardan hisoblanadi [6].

Word2vec va glove usullarining xususiyatlaridagi farq ikkala usul oʻqitilishi bilan farqlanadi. Glove modeli butun korpusdan foydalangan holda global soʻzdan soʻzga qoʻshilish sonidan foydalanishga asoslansa, Word2vec mahalliy kontekstda (qoʻshni soʻzlar)dan birgalikda foydalanadi [7].

Word2vec, biror soʻzning maʼnosini, ushbu soʻzga oʻxshash soʻz bilan vektorli hisoblash amallari yordamida tasvirlaydi. Bu koʻrinishdagi tasvirlar soʻzlar oʻziga xos oʻxshashlik va bogʻliqligi uchun koʻplab tasvirlarni olish imkonini beradi. Word2vec turli til modellarini hamda soʻzlarning oʻziga xos oʻxshashliklarini, aloqalarini va maʼnolarini taqqoslash uchun foydalaniladi.

GloVe, "Global Vectors for Word Representation" degan maʼnoda. Bu algoritim, bir soʻzning koʻrsatkichlarini va tez-tez paydo boʻlishini bilish, oʻsha soʻzning semantik maʼnosini tasvirlash uchun matritsa faktorizatsiya usulidan aniqlanadi. GloVe, Word2vec dan yaxshi foydalanish imkonini beradi va soʻzlar oʻziga xos oʻxshashlik va aloqalarni soʻzlarga nisbatan samarali yoritadi [8].

Word2Vec, soʻzlar oʻrtasidagi aloqalarni aniqlash uchun ikkita usulni taqdim etadi - Continuous Bag of Words (CBOW) va Skip-Gram. CBOW, berilgan soʻzning maʼnosi aniqlangan boʻlsa, uni tahlil qilish uchun bir nechta oʻxshash soʻzlarni ishlatadi. Skip-Gram esa, berilgan soʻz oʻrtasidagi oʻxshash soʻzlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Word2Vec usuli aloqalarni aniqlashda samarali boʻladi, ammo korpusni koʻproq katta boʻlishi kerak va muammo, "OOV" (Out Of Vocabulary) deb nomlanuvchi soʻzlar muammoga olib kelishi mumkin [9].

GloVe esa, soʻzlarning korpusdagi hamma turi boʻyicha ochilish vaqti taʼsirida oʻxshashligini tushuntiradi. GloVe, soʻzlarni vektorlarga aylantirishda global statistikani ishlatadi, yaʼni, barcha korpusning istalgan joyida paydo boʻladigan soʻzlarni koʻrib chiqadi. GloVe usuli Word2Vec dan farqli ravishda, hamma soʻzlar uchun umumiy koʻrsatkichlar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda asosiy farq shuki, Word2Vec aloqalarni aniqlash uchun har bir soʻz uchun alohida vektor hosil qiladi, GloVe esa barcha soʻzlar uchun umumiy koʻrsatkichlar yaratadi. Shuningdek, Word2Vec da OOV soʻzlar muammoga olib kelishi mumkin, GloVe esa shunga echim beradi. Word2vec va GloVe algoritmlar matematik vektorlari yordamida soʻzlar oʻrtasidagi semantik aloqalarni tasvirlash uchun qoʻllaniladigan usullardir. Ikki algoritmda ham soʻzlar oʻrtasidagi oʻxshashlik, aloqalar va maʼnoni tasvirlash uchun foydalaniladi. Word2vec koʻplab vositalarni qoʻllab-quvvatlaydi, GloVe esa semantikni toʻgʻri shaklda tasvirlaydi.

REFERENCES

1. P. Liu, X. Qiu, and X. Huang, "Recurrent neural network for text classification with multi-task learning," arXiv preprint arXiv:1605.05101, 2016.
2. J. Kim, S. Jang, E. Park, and S. Choi, "Text classification using capsules," *Neurocomputing*, vol. 376, pp. 214–221, 2020.
3. Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kay Chen, Greg Korrado va Jeffri Din. Soʻz va iboralarning taqsimlangan koʻrinishlari va ularning kompozitsiyasi . NIPS materiallarida, 2013 yil.
4. Jeffri Pennington, Richard Socher va Kristofer D. Manning. 2014. GloVe: Soʻzni ifodalash uchun global vektorlar . [pdf] [bib]
5. <https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf>.
6. <https://code.google.com/archive/p/word2vec/>.
7. https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/TAR-2020-reading-05.pdf
8. <https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf>
9. <https://svivek.com/teaching/deep-learning-nlp/spring2019/slides/word-embeddings/4-word2vec-glove.pdf>